

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИ МАВЖУД БОЛАЛАРДА АДАПТАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ
КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ВА КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛИ****Шамансурова Э.А., Расулов Х.А., Исаханова Н.Х.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Дунёда юрак туғма нуқсонлари кенг тарқалган касаллик бўлиб, барча туғма нуқсонларнинг қарийб 20-30% ни ташкил этиб, ҳар 1000 та туғилган чақалоқларга 6-8 та тўғри келади. Туғма юрак нуқсонлари болалар ўртасида юқори касалланиши ва ўлим кўрсаткичларига сабаб бўлувчи муҳим патологиялардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолатда ўсувчи организмнинг адаптация имкониятлари касалликнинг клиник кечиши ҳамда хирургик даволаш натижаларига бевосита таъсир кўрсатади. Айниқса, миокард ҳолати ва гипоксия даражасини ақс эттирувчи биомаркерлар алоҳида аҳамият касб этади. Жами юрак туғма нуқсонларининг 25% ни жаррохлик амалиётига муҳтож бўлган қатлам ташкил этади. Юрак қоринчаларо девор нуқсони энг кенг тарқалган юрак туғма нуқсонларидан ҳисобланиб, мустақил ҳолда 32% беморларда аниқланади. Ушбу илмий изланишида 2023-2025 йиллар давомида Тошкент Давлат тиббиёт университети клиникасида ва ЎзР ССВ Республика патологик анатомия марказида амалга оширилди. Юрак қоринчалар оралиги нуқсонидан вафот этган 63-нафар болалар аутопсияси тиббий ҳужжатлари ва юрак тўқимаси олинган. Ушбу изланишида қоринчаларо юрак девор туғма нуқсонидан нобуд бўлган чақалоқларнинг юрак тўқимаси қоринчаларо тўсиги тўқимаси ва радикал коррексиялаш амалиётидан кейин вафот этган чақалоқлар юраги қоринчаларо тўсигидаги репаратив регенерациясини морфологик ва морфометрик ўзгаришларини таҳлил қилиши натижасида олинган маълумотларини баҳолаш материаллари ташкил этган.

Калит сўзлар: юрак туғма нуқсони, қоринчаларо тўсиқ нуқсони, регенерация

**CLINICAL-LABORATORY AND CLINICAL-MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ADAPTATION
PROCESSES IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS****Shamansurova E.A., Rasulov H.A., Isaxanova N.X.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Congenital heart defects (CHDs) are among the most common congenital abnormalities, accounting for approximately 20–30% of all congenital malformations, with an incidence of 6–8 cases per 1,000 live births. CHDs represent one of the leading causes of morbidity and mortality in children. Under these conditions, the adaptive capacity of the growing organism directly influences the clinical course of the disease and the outcomes of surgical treatment. Particular importance is attributed to biomarkers reflecting myocardial condition and the severity of hypoxia. Approximately 25% of all CHD cases require surgical intervention. Ventricular septal defect (VSD) is one of the most common congenital heart defects and occurs as an isolated anomaly in about 32% of patients. The present study was conducted between 2023 and 2025 at the Clinic of Tashkent State Medical University and the Republican Center of Pathological Anatomy of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. Medical records and cardiac tissue samples obtained from 63 children who died due to ventricular septal defect were analyzed. The study materials included the results of morphological and morphometric evaluation of interventricular septal tissues from newborns who died from congenital ventricular septal defects, as well as the assessment of reparative regeneration processes in the interventricular septum of children who died after radical surgical correction of the defect.

Keywords: congenital heart defect, ventricular septal defect, regeneration.

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА****Шамансурова Э.А., Расулов Х.А., Исаханова Н.Х.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются широко распространённой патологией и составляют около 20–30% всех врождённых аномалий развития. Частота их встречаемости составляет 6–8 случаев на 1000 новорождённых. ВПС относятся к числу наиболее значимых заболеваний, обуславливающих высокий уровень заболеваемости и смертности среди детей. В данных условиях адаптационные возможности растущего организма оказывают непосредственное влияние на

клиническое течение заболевания и результаты хирургического лечения. Особое значение приобретают биомаркеры, отражающие состояние миокарда и степень гипоксии. Около 25% всех случаев ВПС требуют хирургической коррекции. Дефект межжелудочковой перегородки является одним из наиболее распространённых врождённых пороков сердца и встречается как самостоятельная патология у 32% пациентов. Настоящее исследование выполнено в 2023–2025 годах на базе клиники Ташкентского государственного медицинского университета и Республиканского центра патологической анатомии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Изучены медицинские документы и образцы сердечной ткани 63 детей, умерших вследствие дефекта межжелудочковой перегородки. Материалом исследования послужили данные морфологического и морфометрического анализа тканей межжелудочковой перегородки у новорождённых, умерших от врождённого дефекта межжелудочковой перегородки, а также результаты изучения процессов репаративной регенерации в межжелудочковой перегородке сердца детей, умерших после радикальной хирургической коррекции порока.

Ключевые слова: врождённый порок сердца, дефект межжелудочковой перегородки, регенерация.

e-mail: shamansurovaelmira28@gmail.com, hamidullarasulov@gmail.com,
nigora.isahanovat@gmail.com

Долзарблиги. Хозирги кунда Жаҳонда юрак туғма нуқсонлари радикал коррексиялаш амалиёти бўйича замонавий усуллар ишлаб чиқарилишига қарамасдан, юрак туғма нуқсонлари асоратидан ўлим кўрсаткичи, охириги 10 йилликда ўртача ЮТН ларидан юзага келадиган касалликларни 24,8% ни ташкил этиб, йил сайин ушбу кўрсаткич 0,3-0,7% га ошганлигин кўрсатади. Шунинг учун ҳам ушбу касалликни даволашда юқори даражадаги ютуқларга эришилган бўлсада, юрак туғма нуқсонларини пре- ва постоперацион асоратларини реабилитатсия қилиш даражаси муаммолигича долзарб бўлиб қолмоқда. Бу эса, ўз навбатида, юрак туғма нуқсонларини радикал коррексиялаш амалиётини амалга оширишдан олдин замонавий текшириш усулларидан бўлган молекуляр генетик текширишларни тўлиқ амалга оширилмаганлиги ва тавсиялар аниқ бир мезон бўйича амалга оширилмаганлиги билан намоён бўлади.

Хориж илмий тадқиқотлар шарҳи маълумотлари тахлили бўйича, юрак туғма нуқсонлари тарқалиш кўрсаткичи турли мамлакатларда 1000 чақалоққа 8-12 та, ривожланаётган давлатларда 12-18 тагачани ташкил этади. Бу ҳолат эса, соғлиқни сақлаш учун ортиқча молиявий муаммо туғдирмоқда. Хорижлик олимлар томонидан олиб борилган замонавий тадқиқотларга кўра юрак туғма нуқсонларини турли шакллари радикал коррексиялаш амалиётидан олдин молекуляр генетик текширувлар ва юрак тўқимасидан биопсия олиш орқали олдиндан проспектив маълумотлар тахлили бўйича аниқ кўрсатмалар келтирилмаган. Шу билан бир қаторда юрак туғма нуқсонлари билан дунёнинг илғор давлатлари жумаладан, АҚШ кардиологлар ассотсиацияси маълумотлари бўйича, юрак туғма нуқсонларининг умумий учраш даражаси 12,7% бўлиб, АҚШ ва Европа давлатларида скринг текширувини юқорилиги билан тушунтирилади.

Шунинг учун ҳам Хориж давлатларида юрак туғма нуқсонларини скринг текшируви орқали амалга оширилган ҳомиладорликни тўхтатилиши ҳомила юрагида юзага келадиган морфологик адаптация механизмини тўла тўқис ёритилмаганлиги билан характерланади.

Мақсад. Юрак туғма нуқсонларини мавжуд болаларда клиник-анамнестик, ва аутопсия маълумотлари асосида қоринчалараро тўсиқ нуқсонларини нозологик тузилиши ва ўлим сабабларини ўрганиш иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2023-2025 йиллар давомида Тошкент Давлат тиббиёт университети клиникасида ва ЎзР ССВ Республика патологик анатомия марказида юрак қоринчалар тўсиқ нуқсонидан вафот этган 63-нафар болалар аутопсияси тиббий ҳужжатлари ва юрак тўқимаси олинган. Мазкур илмий ишда клиник, асбоб-ускунали, морфологик текширувлар ҳамда статистик таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Илмий тадқиқот ишимизда мақсадига эришиш мақсадига юрак туғма нуқсонидан вафот этган, туғилганига 0-6 ойгача бўлган чақалоқлар аутопсиясида юрак тўқимаси олинди. 1-нчи гуруҳга 0-3 ойликгача бўлганлар, 2 нчи гуруҳга 3-6 ойликгача бўлганлар ташкил этди. Олинган натижаларни таққослаш учун ва ишончлилиқни тасдиқлаш учун назорат гуруҳи сифатида патологиясиз ҳомиладорликда, муддатида туғилган, туғруқ шикастланишларидан нобуд бўлган чақалоқлар юраги олинди.

Республика патологик анатомия марказида болалар патологияси бўлими амалиётида юрак туғма нуқсонидан нобуд бўлган жами 75 та холат, шулардан 63 таси юрак туғма нуқсонидан нобуд бўлган, 12 таси назорат гурухи сифатида бошқа касалликлардан нобуд бўлганлар чақалоқлар аутопсияси олинди.

Юрак тўқимаси бўлмача ва қоринчаларидан ажратиб олинган тўқималар ўрганилган. Ўрганиш жараёнида чақалоқлар касаллик тарихи, клиник-морфологик маълумотлари олинди. Ажратиб олинган туғма юрак нуқсонлари бўйича, оқ ва қўқ юрак нуқсонлари бўйича тақсимланиши куйидаги жадвалда келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

Юрак туғма нуқсонларининг хар хил шакллари бўйича материалнинг тақсимланиши

ЮТН шакллари	Ўғил	Қиз	Жами
Оқ нуқсон	8	4	12
Қўқ нуқсон (мембраноз сохаси)	31	20	51
Назорат гуруҳ	6	6	12
Жами	45	30	75

Натижалар ва муҳокама. Улардан 51 (80,9 %) таси қоринчалар оралиғи девор мембраноз қисми нуқсони, 7 (11,17%) таси мушак қисми нуқсони, 5 таси (7,93%) трабекуляр қисми нуқсонлиги аниқланди. Мембраноз қисми нуқсонининг диаметри ўртача 42,1%-да аорта қопқоқ диаметридан катта ва тенг, 29,6%-да аорта қопқоқ диаметрининг яримича, 18,7%-да аорта қопқоғи диаметрининг 1/3 қисмига тенг эканлиги аниқланди. Оналарнинг бирламчи хужжатларида келтирилган амбулатор карта ва касаллик тарихидаги клиник-анамнестик маълумотларни таҳлил қилиш натижасида ҳомиладорлик даврида мавжуд хавф омилларни куйидаги фоизларда учраганлиги кузатилди. Хавфли омиллардан ГЭСтатсиянинг биринчи уч ойлигида учраган ўткир респиратор вирусли инфекция энг кўп кўрсаткични ташкил қилди, кейинги ўринда анемия касаллиги кўп учраганлиги, ундан кейин кам кўрсаткичда бўлсада ситомегаловирус ва герпес вирус хавфли омил сифатида учраганлиги аниқланди.

2-жадвал

Ҳомиладорлик давридаги хавфли омилларнинг сон ва фоиздаги кўрсаткичи

№	Хавфли омиллар	Абсолют сони	%
1	Ўткир респиратор вирусли инфекция	15	31,2
2	Токсоплазмоз	3	6,3
3	Герпес вирус	5	10,4
4	Ситомегаловирус	7	14,6
5	Анемия, 1-даражали	11	22,9
6	Сурункали пиелонефрит	4	8,3
7	Аутоиммун касаллик	3	6,3

Кейинги навбатда оналарнинг иштимой яшаш шароити бўйича шаҳарда яшовчи аёллар контингенти бўйича, 58,16% ташкил этган, 41,84% қишлоқда яшовчи айёлларни ташкил этганлиги аниқланди. Ҳомиладор аёлларни ёши бўйича таҳлили куйидагича 28-35 ёшли аёллар энг кўпчиликини 55,2% ташкил этди, 36-40 ёшлилар 44,8% ташкил қилди.

Текширув давомида юрак қоринчалар оралиғи туғма нуқсонларидан, айнан деворнинг мембраноз қисмида жойлашган туғма тешиклари бор юракларни ажратиб олдик.

Дастлаб, штангерциркул ёрдамида рақамли таблога эга бўлган юқори аниқликда ўлчайдиган мосламадан фойдаланиб, туғма нуқсон-тешикларнинг диаметри, айлана узунлиги ўлчанди ва тешик майдони ҳисобланди. Кейин, туғма нуқсон-тешикни атроф чегараларини ташкил қилган тўқима тузилмалари 2 қисмга бўлинди ва 2 та бўлакча кўринишида формалиннинг 10% эритмасида қотирилди. 1-бўлак туғма нуқсоннинг юқори қисми бўлиб, учтабақали қопқоқ септал табақаси билан биргаликда олинди. 2-бўлак туғма нуқсоннинг пастки қисми, яъни қоринчалар оралиғи деворнинг мушак қисмига қараган бўлаги кўринишида олинди.

Юрак қоринчалар оралиқ девор нуқсонида ўлим сабаблари, сон ва фоизларда

№	Ўлим сабаблари	Сони, n =48	%
1	Ўпка гипертензияси, ўнг қоринча дилатацияси, “ўпка юраги”	14	29,2
2	Ўткир юрак етишмовчилиги, ўпка шиши	13	27,1
3	Ўпка артерияси склерози ва стенози, гипоксия	5	10,4
4	Инфекцион эндокардит	7	14,6
5	Ўтказувчи йўллар блокляниши, юрак тўхташи	3	6,2
6	Аорта аневризмаси, бош мия шиши	1	2,1
7	Ўчоқли пневмония	3	6,2
8	Юрак нуқсони декомпенсацияси	2	4,2

1-расм. Юрак қоринчалар оралиқ мембраноз соҳаси туғма нуқсони. Зич дағал толали тузилмлардан ташкил топган, ўртаси шишга учраган (1), чуқур соҳалари бетартиб жойлашган дағал толалари фиброз тўқимадан иборат (2). Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.

Ҳар бир бўлакчалардан алоҳида-алоҳида гистологик препаратлар тайёрланиб, гематоксилин-эозин, Ван-Гизон ва ШИФФ усулларида бўялди. Тадқиқот натижалари таҳлили бўйича, юрак қоринчалари оралиғи девор мембраноз қисмидаги туғма нуқсон, яъни тешикнинг юқори чегарасини ташкил қилган тўқима бўлакчасидан тайёрланган гистологик препарат ўрганилганда маълум бўлдики, тешикга қараган қисми айлана ва параллел йўналишда жойлашган миксаматозли метахромазияга учраган шаклланмаган бириктирувчи тўқима хужайралари, бетартиб жойлашган аргирофил ва эластик толалар, ҳамда яқкам-дуккам жойлашган силлиқ мушак хужайраларидан иборатлиги аниқланди.

2-расм. Юрак қоринчалар оралиқ девори мембраноз қисми туғма нуқсони-тешигининг юқори девори тўқимасида коллаген толаларнинг ҳар хил шаклда жойланиши (1). Бўёқ: Ван-Гизон. Кат: 10x40.

Юрак қоринчалар оралиғи мембраноз қисми туғма нуқсон тешигининг юқори чегарасини

тўқимасини гистологик жиҳатдан ўрганилганда, унинг юза қаватлари нисбатан зич жойлашган кўпол коллаген толали фиброз тўқимадан ташкил топганлиги аниқланади. Юзаси ясси ҳолда жойлашган бир қаватли эндотелий хужайралари билан қопланганлиги кузатилади. Бу тўқиманинг ўрта қисмлари нисбатан сийрак шишга учраган, бириктирувчи тўқима хужайралари ва толалари титилиб, гомогенлашган тўқимадан иборатлиги аниқланади. Микроскопнинг катта объективида ўрганилганда туғма тешик ёнбош девори: тўқимасида ҳар хил даражада гидропик дистрофия ривожланиши оқибатида шишга учраган ўчоқлар мавжудлиги аниқланади. Агар шиш ўчоғи юза қават тўқималари остида жойлашган бўлса, эндотелийнинг десквоматсияланиб, кўчганлиги, базал мембранасининг мукоид ва фибриноидга учраганлиги кузатилади.

Хулоса. Текширув натижалари шуни кўрсатдики юрак деворларида пайдо бўладиган нуқсонлар, эмбриогенезнинг 3-8 ҳафталикдаги миокарднинг такомил топиши ва дифференцилланиш даврига тўғри келади. Она организмдан ҳар хил дорилар метаболитлари ва вирусли инфекциянинг эмбрионга таъсир қилиши оқибатида, тўлиқ такомил топмаган юрак нуқсонлари юзага келади. Юрак қоринчалар оралиғи девор мушак қисмининг туғма нуқсони гистологик текширишларида, юққа бирикти-рувчи тўқимали қават шаклланганлиги аниқланади. Субендокардиал жойлашган кўндаланг тарғил мушак тутамлари ҳар хил йўналишда жойлашган. Ушбу нуқсон атрофида жойлашган мушак валикларининг морфологик жиҳатлари, тешик-нуқсон девори бўйича циркуляр ҳолда жойлашганлиги, мушак толалари орасига бириктирувчи тўқима тутамлари ўсиб кирган. Тешик-нуқсондан узокроқ соҳалардаги мушак толалари ҳар хил қалинликдаги тутамлар пайдо қилганлиги ва улар асосан кўндаланг йўналишда жойлашганлиги аниқланади. Бу мушак тутамлари орасидаги интерстициал шиш ҳисобига кенгайганлиги ва сийрак толали бириктирувчи тўқимадан ташкил топганлиги аниқланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ghosh S, Sridhar A, Solomon N, Sivaprakasham M. Транскатетерное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки при пролапсе аортального клапана и аортальной регургитации. *Indian Heart J.* 2018 июль-авг.; 70 (4):528-532.
2. Хопкинс МК, Голдштейн СА, Уорд СС, Куллер JA. Оценка и лечение врожденных пороков сердца у матери: обзор. *Obstet Gynecol Surv.* 2018 февраль; 73 (2):116-124.
3. Кенни Д. Интервенционная кардиология при врожденных пороках сердца. *Korean Circ J.* 2018 май; 48 (5):350-364.
4. Ammash NM, Warnes SA. Дефекты межжелудочковой перегородки у взрослых. *Ann Intern Med.* 2001 6 ноября; 135 (9):812-24.
5. Muthialu N, Balakrishnan S, Sundar R. Закрытие нескольких дефектов межжелудочковой перегородки одной заплатой через правое предсердие. *Indian Heart J.* 2018 июль-авг.; 70 (4):578-579.
6. Durden RE, Turek JW, Reinking BE, Vansal M. Приобретенный дефект межжелудочковой перегородки из-за инфекционного эндокардита. *Ann Pediatr Cardiol.* 2018 Январь-Апр; 11 (1):100-102.
7. Patel ND, Kim RW, Pornrattanarungsı S, Wong PC. Морфология интрамуральных дефектов межжелудочковой перегородки: клиническая визуализация и корреляция аутопсии. *Ann Pediatr Cardiol.* 2018 сен-дек; 11 (3):308-311.
8. Lopez L, Houyel L, Colan SD, et al. Классификация дефектов межжелудочковой перегородки для одиннадцатой версии Международной классификации болезней — стремление к консенсусу: отчет Международного общества по номенклатуре детских и врожденных заболеваний сердца. *Ann Thorac Surg.* 2018 ноябрь; 106 (5):1578-1589.
9. Pinto NM, Waitzman N, Nelson R, Minich LL, Krikov S, Botto LD. Расходы на стационарное лечение критических врожденных пороков сердца у детей раннего возраста. *J Pediatr.* 2018 декабрь; 203 :371-379.e7.
10. Вассерман SM, Фанн Л, Атвуд JE, Бердон ТА, Фадель ВМ. Приобретенная связь левого желудочка и правого предсердия: дефект типа Gerbode. Эхокардиография. 2002 Январь; 19 (1):67-72.
11. Gerbode F, Hultgren H, Melrose D, Osborn J. Синдром левожелудочково-правопредсердного шунта; успешное хирургическое восстановление дефекта в пяти случаях с наблюдением брадикардии при закрытии. *Ann Surg.* 1958 сентябрь; 148 (3):433-46.

Иқтибос учун: Шамансурова Э.А., Расулов Ҳ.А., Исаханова Н.Х. Туғма юрак нуқсонлари мавжуд болаларда адаптацион жараёнларни клиник-лаборатор ва клиник-морфологик таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 811–815. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777193>